
NO MUNDO DOS GAMES: UMA PROPOSTA GAMIFICADA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.14199303

Thiago Cosin¹

UNESP - Faculdade de Ciências

E-mail: cosin.tc@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8801216343291037>

Thaís Cristina Rodrigues Tezani²

UNESP - Faculdade de Ciências

E-mail: – thais.tezani@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3206831410695769>

RESUMO: No contexto da Educação Básica, a disciplina de ciências utiliza-se cotidianamente de metodologias de ensino e avaliações pouco inovadoras, sendo desinteressante aos estudantes. Diante da problemática e analisando o mundo dos games como algo que desperta o interesse dos estudantes nesta faixa etária, foi elaborado um Produto Educacional, com o propósito de despertar o interesse dos estudantes pela disciplina de ciências, por meio do uso de games. O Produto Educacional foi desenvolvido pela plataforma *Wordwall* devido à sua interface intuitiva e ao fato de ser gratuito, o que permite que outros professores possam criar uma proposta gamificada no ensino de ciências, explorando habilidades distintas. Assim, o presente trabalho apresenta os três games elaborados de acordo com as habilidades do ensino de ciências presentes na Base Nacional Comum Curricular e no Currículo Paulista.

Palavras-chave: Currículo; Educação Básica; Ensino de Ciências; Game.

1. INTRODUÇÃO

Na disciplina de ciências, conforme os estudos de 2023, sempre são utilizadas metodologias de ensino e avaliações padronizadas, o que não desperta interesse nos estudantes. Segundo McGonigal (2012), na Escola, na Universidade, no seu local de aprendizagem, o estudante não encontra mais o interesse e a motivação no ensino tradicional, estando distante da nova realidade. Diante da problemática, o Produto Educacional denominado “No Mundo dos Games” foi elaborado com o propósito de despertar o interesse dos estudantes da Educação Básica, na disciplina de ciências, por meio do uso de games.

“No Mundo dos Games: uma proposta gamificada no ensino de ciências” foi desenvolvido pela plataforma *Wordwall* devido à sua interface intuitiva e ao fato de ser gratuita. Decidimos utilizar uma plataforma gratuita para permitir que outros professores possam criar uma proposta gamificada no ensino de ciências.

O Produto Educacional em pauta consiste em três games elaborados de acordo com as habilidades do ensino de ciências presentes na Base Nacional Comum Curricular e no Currículo

Paulista. O primeiro game aborda o objeto de conhecimento sobre Transformações Físicas e Químicas; o segundo explora o objeto do conhecimento Substâncias e Misturas (homogêneas e heterogêneas); o terceiro aborda o objeto do conhecimento Separação de Misturas.

O presente trabalho apresenta os três games elaborados de acordo com as habilidades do ensino de ciências presentes na Base Nacional Comum Curricular e no Currículo Paulista, sendo sua proposta mostrar aos estudantes da Educação Básica que a disciplina de ciências também pode utilizar games para se tornar mais atraente.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do Produto Educacional “No Mundo dos Games” se iniciou com a escolha dos objetos de conhecimento das habilidades do ensino de ciências presentes na Base Nacional Comum Curricular e no Currículo Paulista, a saber: (EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples como a mistura de água e sal, água e areia, dentre outros, (EF06CI02) Observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimentos quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento, por meio de publicação eletrônica ou impressa, de situações relacionadas ao sistema de produção e (EF06CI03) Selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos tais como a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo.

No próximo momento foi realizado a escolha da plataforma de construção do recurso educacional. A plataforma utilizada foi a *Wordwall* devido à sua interface intuitiva e ao fato de ser gratuita. Para o primeiro game, selecionamos o objeto de conhecimento Misturas Homogêneas e Heterogêneas. Inicialmente, escolhemos o layout "classificar grupo" (*group surt*). Nesse layout, o estudante arrastar e soltar cada item no seu grupo correto. O título do game foi definido como "Tipos de Misturas - Homogênea ou Heterogênea". Na criação, foram utilizados dois grupos, sendo o primeiro referente a misturas homogêneas e o segundo a misturas heterogêneas.

No primeiro grupo, mistura homogênea foram distribuídos os exemplos: água + açúcar,

água + sal, água + sal + açúcar (soro caseiro) e álcool líquido tratado. Já no segundo grupo mistura heterogênea, foram distribuídos os exemplos: água + óleo, água + óleo + pedra, água + óleo + gelo e óleo + água + vinagre e pedra. Em ambos os grupos os exemplos constaram com uma ilustração da mistura.

Na etapa seguinte escolhemos o tema: Biblioteca mágica e realizamos as definições do game, por exemplo: tempo de duração, ordem das perguntas, entre outros. Definido os ajustes o game foi finalizado e testado.

Para o segundo game, selecionamos o objeto de conhecimento: Transformações Físicas e Químicas. Inicialmente, optamos pelo layout "anagrama" (*anagram*). Nesse layout, o estudante arrasta as letras para suas posições corretas e desembaralhar a palavra ou frase. O título do game foi definido como "Transformações Físicas e Químicas". Na criação, foram utilizados exemplos de transformações, acompanhados por uma única dica.

Como exemplo de transformação física foram utilizados os exemplos: Prego enferrujado, vidro quebrado, água fervendo e pão fatiado. Para a transformação química foram utilizados os exemplos: fruta madura, pão embolorado, maçã podre, fósforo queimando e fogos artificiais.

Na etapa seguinte escolhemos o tema: Oeste selvagem e realizamos as definições do game. Definido os ajustes o game foi finalizado e testado.

Por fim, o terceiro e último game selecionamos o objeto de conhecimento: Separação de Misturas. Inicialmente, optamos pelo layout "encontre a correspondência" (*find the match*). Neste layout, os estudantes devem responder à pergunta que aparece na tela. Cada pergunta possui quatro opções, sendo apenas uma a correta. O título do game foi definido como Separação de Misturas.

Para abordar o tema da separação de misturas, escolhemos os seguintes exemplos: peneiração, filtração, catação e imantação. As perguntas do jogo foram: qual é o método que utiliza uma peneira? Qual é o método em que a mistura é colocada sobre uma superfície porosa (filtro de papel)? Qual é o método baseado na separação manual com as mãos? E por fim, qual é o método em que um dos componentes é atraído por um ímã? Na etapa seguinte escolhemos o tema espaço (Space) e realizamos as definições do game.

A utilização da gamificação na educação é uma estratégia que busca engajar os estudantes ao tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e motivador por meio da incorporação de elementos e princípios dos jogos. Essa abordagem vai além dos métodos tradicionais, ao promover a participação ativa e a retenção do conhecimento por meio da

inclusão de elementos lúdicos.

A gamificação traz para a sala de aula alguns elementos dos games, tais como competição, colaboração, recompensas e desafios, transformando o ambiente educacional mais envolvente. Seu objetivo é transformar a experiência de aprendizagem em mais interativa e personalizada, adaptada aos estilos individuais de aprendizagem dos estudantes.

Na BNCC a gamificação possui o potencial de se apresentar como uma estratégia eficaz para captar a atenção dos estudantes. Ao incorporar elementos lúdicos ao processo de ensino, é possível proporcionar uma experiência de aprendizagem mais interativa e cativante, incentivando a participação ativa e o desenvolvimento de habilidades. Segundo o Currículo Paulista (2020), é possível utilizar a gamificação, em Ciências, por meio de uma abordagem investigativa e contextualizada do conhecimento.

Figura 1 - Página Inicial do Game sobre Misturas

Fonte: Elaboração própria a partir de <https://www.professorcosin.com.br/mestrado>

Figura 2 - Teste do Game sobre Misturas

Fonte: Elaboração própria a partir de <https://www.professorcosin.com.br/mestrado>

Figura 3 - Página inicial do Game sobre Transformações físicas e químicas

Fonte: Elaboração própria a partir de <https://www.professorcosin.com.br/mestrado>

Figura 4 - Teste do Game sobre Transformações físicas e químicas

Fonte: Elaboração própria a partir de <https://www.professorcosin.com.br/mestrado>

Figura 5 - Página inicial do Game sobre Separação de Misturas

Fonte: Elaboração própria a partir de <https://www.professorcosin.com.br/mestrado>

Figura 6 - Teste do Game sobre Separação de Misturas

Fonte: Elaboração própria a partir de <https://www.professorcosin.com.br/mestrado>

Figura 7 – Aplicação do Produto Educacional

Fonte: Elaboração própria.

Figura 8 – Aplicação do Produto Educacional

Fonte: Elaboração própria.

Figura 9 – Aplicação do Produto Educacional

Fonte: Elaboração própria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa mesma etapa, iniciamos as análises dos resultados dos games aplicados aos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da rede estadual. Participaram 21 estudantes que estudavam em período integral, com idades entre 10 e 12 anos. Todos os estudantes ativos da turma, um total de 21 estudantes, foram convidados a participar da aplicação do Produto Educacional. Dois estudantes com deficiência também participaram ativamente, contando com o auxílio de um professor acompanhante. Os resultados das situações que compõem a pesquisa foram analisados com base no referencial teórico mencionado.

O material coletado está relacionado ao primeiro game sobre transformações físicas e químicas realizado com os estudantes. As respostas dos estudantes estão exemplificadas no gráfico em formato de colunas. Na figura 10, estão representadas as notas dos estudantes de acordo com a pontuação do game fornecido pela plataforma *Wordwall*. Essa atividade tinha uma pontuação que variava de zero a dez pontos. Os nomes dos participantes foram substituídos pela nomenclatura "estudante 01", "estudante 02" e assim por diante, devido à idade dos estudantes e estão posicionados no eixo horizontal do gráfico.

Figura 10 – Notas do Game sobre Transformações Físicas e Químicas

Fonte: Elaboração própria.

Tem-se defendido que a aprendizagem deva ser voltada para as dimensões humanísticas, evocando afetividade, empatia e colaboração, de maneira que a aprendizagem seja mais sólida e duradoura, tendo como exemplo os jogos (Fragelli, 2017).

Ao examinarmos a pontuação do primeiro game aplicado, podemos claramente perceber que essa nova metodologia desperta mais o interesse dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental.

Segundo Freire (2002, p.82 e 83), “[...] o jogo não deixa esquecer o que foi aprendido... faz a manutenção do que foi aprendido... faz com que o jogador se prepare para novos desafios”.

Agora serão apresentados os dados relacionados à aplicação do segundo game sobre misturas homogêneas e heterogêneas. A pontuação do game foi considerada numa escala de zero a dez pontos. Na figura 11 a seguir, no eixo horizontal estão as nomenclaturas dos estudantes e no eixo vertical a escala de pontuação do game.

Figura 11 – Notas do Game sobre Misturas.

Fonte: Elaboração própria.

Ao introduzir um game sobre misturas homogêneas e heterogêneas, notamos que os estudantes ficaram mais motivados em relação à disciplina. Podemos comprovar isso pelas notas obtidas pelos estudantes no game.

Os dados dos estudantes sobre a aplicação do terceiro e último game sobre separação de misturas seguiram o mesmo procedimento demonstrado nos games anteriores. Na figura 12, as etiquetas dos estudantes estão no eixo horizontal e a escala de pontuação do terceiro e último jogo está no eixo vertical.

Figura 12 – Notas do Game sobre Separação de Misturas

Fonte: Elaboração própria.

O terceiro game é simplesmente uma atividade em que os estudantes tiveram que lidar com a situação proposta pelo jogo. No game, os estudantes precisaram responder qual era o método correto de separação de misturas para a pergunta que estava na tela.

Como os estudantes estavam concentrados na execução do game, podemos associar as altas notas na pontuação final dos estudantes ao fato de eles não estarem interessados em distrações.

4. CONCLUSÃO

Portanto, concluímos que o objetivo do Produto Educacional intitulado “No mundo dos games: Uma proposta gamificada para o ensino de ciências” foi alcançado no contexto no qual foi aplicado para os estudantes da Educação Básica. O objetivo estabelecido era que, por meio da implementação da proposta gamificada, os estudantes pudessem aprender e compreender os

conteúdos estudados durante as aulas de ciências, devido às habilidades que os games acabam abordando. Assim, também contribuiu para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como entusiasmo, autoconfiança, tolerância à frustração, perseverança, foco e determinação.

A gamificação na prática pedagógica, ofereceu aos estudantes a oportunidade de vivenciarem experiências inovadoras durante as aulas de Ciências. Para alcançarmos esse objetivo, entendeu-se que é vital que o professor transforme suas aulas, incorporando novas metodologias de ensino que proporcionem novas aprendizagens para os estudantes.

Os games também estimularam a colaboração e o trabalho em equipe, frequentemente demandando que os estudantes, resolvessem desafios em conjunto e expressassem suas ideias de forma eficiente. Além disso, os games podem ser ajustados para se adequarem aos diferentes estilos de aprendizagem.

Ao adotar games nas aulas de ciências, há a possibilidade de desenvolver experiências educativas mais envolventes e personalizadas, capazes de motivar os estudantes a investigarem áreas científicas para além do ambiente escolar. Em síntese, os games se configuram como um recurso de grande valia para os professores de ciências, contribuindo para tornar o processo de ensino e aprendizagem agradável, cativante e relevante.

REFERÊNCIAS

FRAGELLI, Thaís Branquinho Oliveira. Gamificação como um Processo de Mudança no Estilo de Ensino Aprendizagem no Ensino Superior: um Relato de Experiência. **Revista Internacional de Educação Superior**, São Paulo, v.4, n.1, p.221-233, 2017. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8650843/16979>. Acesso em: 25 nov. 2023.

FREIRE, João Batista. **O Jogo: entre o riso e o choro**, Campinas, SP: Autores Associados (Coleção educação física e esportes). 2002.

McGONIGAL, Jane. **Realidade em jogo: por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo**. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.

SÃO PAULO (ESTADO). **Currículo Paulista** – Etapa Ensino Fundamental. São Paulo: SEDUC-SP. 2019-2020. Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wpcontent/uploads/sites/7/2019/09/curriculo-paulista-26-07.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2022.